

PEDAGOGIK MAXORAT DARSLARIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY BILIMLARNI KOGNITIV IDROK ETISH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Oxunova D.Q.

FDU o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029666>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik maxorat darslarida kasbiy bilimlarni kognitiv faollik asosida o‘zlashtirish kompetensiyalari va ularning kasbiy faoliyatdagi o‘rni, kasbiy bilimlarni rivojlantirishning ayrim masalalari, kognitiv idrok etishning ahamiyati, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarini kognitiv idrok etishning dolzarbligi ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kognitiv faoliyat, intellektual, motiv, kasbiy bilimlar, qobiliyat, dasturiy ta‘lim, loyihalash, modellashtirish, kreativlik, kompetentlik.*

Kasbiy bilimlar insoning faoliyatini tashkil etishida tayanch asos bo‘lib xizmat qiladi. Kognitiv idrok etish natijasida bo‘lajak mutaxassislarda kasbiy ijodkorlik va kasbiy faollik rivojlanadi. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risidagi” Qonuniva “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy bilimlarini tizimli o‘zlashtirish va o‘z faoliyatlarida qo‘llash kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Oliy ta‘limni sifat jihatdan takomillashtirish, unga qo‘yilgan talablarni hisobga olgan holda tanqidiy tahlil qilish hamda yangilash bilan bir qatorda, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish tizimini mazmun jihatdan boyitishni talab qilmoqda. Chunki bugungi kunda oliy ta‘lim tashkilotlarida yaratilayotgan sharoitlar, zamonaviy o‘zgarishlar barcha imkoniyatlardan foydalana oladigan, o‘ziga va o‘z ishiga nisbatan talabchan, pedagoglarni tayyorlash, o‘z sohasiga oid kasbiy bilimlarni har tomolama chuqur o‘zlashtirgan, o‘zini o‘zi rivojlantirish layoqatiga ega imkoniyatlari va bilimlarini zarur paytda to‘la ishga sola oladigan mutaxassislar tayyorlashga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratilmoqda.

Ta‘lim sohasidagi islohotlar o‘qituvchilar tayorlash jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun nazariy metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonini an‘anaviy metodlarni innovatsion texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, kasbiy rivojlanish talablariga mos keladigan pedagogik tizimni taqozo qilinmoda. Bunda demokratik va insonparvarlik tamoyillarga asoslangan ta‘lim berish tajribasini kengaytirish nazarda tutilmoqda. Bu oliy pedagogik ta‘lim jarayoni subyektlari faoliyatini tashkil etish tizimini amaliyot bilan muvofiqlashtirish asosida ta‘lim sifatini takomillashtirish mexanizmlarini aniqlash, kompetensiyaviy yondashuv imkoniyatlarini kengaytirishga ko‘maklashadi.

Oliy ta‘limning pedagogika yo‘nalishi talabalariga pedagogik bilimlar va kasbiy kompetensiyalarning asosiy qismi “Pedagogik maxorat” moduli orqali berib boriladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun ushbu fan eng muhim predmetlar yani majburiy fanlar qatorida turadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasni shakllantirish jarayoniga qo‘yiladigan talablar ushbu maqsadga xizmat qiladigan o‘quv modullarida o‘z ifodasini topadi. Ushbu modul bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ xarakterdagi pedagogik

faoliyatga tayyorligiga qo‘yiladigan talablarni hisobga olgan holda tizimlashtiriladi. Mazkur modul uchta o‘zaro aloqador tarkibiy qismdan iborat:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan kasbiy sifatlar;
2. Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘zlashtirishlari zarur bo‘lgan o‘quvchilarni rivojlantirishga oid bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar;
3. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan tashkiliy-boshqaruv kompetensiyalari.

Ushbu modul tarkibiga kiradigan barcha bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiya va shaxsiy-kasbiy sifatlar o‘zaro bir birini taqozo qilib, bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyatga tayyorlik darajasini ta‘minlashga xizmat qiladi. Pedagogik maxorat darslarida talabalarning amaliy faolligiga erishish dars samaradorligini oshiradi. Buning uchun esa darsning metodikasiga katta e‘tibor berish kerak. Dars jarayoni uchun to‘g‘ri va talabalar intellektiga va dars mavzusiga mos keladigan metodlarni tanlash lozim.

Bugungi kunda interaktiv metodlar juda ko‘p va rang-barang. Bo‘lajak o‘qituvchilar pedagogik mahorat sirlari – akme oliy pedagogik ta‘lim jarayonida kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish orqali egallaydilar. Bunday bilimlar o‘z ichiga pedagogning shaxsiy-kasbiy tajribalari, kompetensiyalari va ularning kognitiv o‘zlashtirish imkoniyatlarini mujassamlashtiradi. Mutaxassislar kasbiy kompetensiyalarning integrativ xarakterga ega ekanligini ta‘kidlaganlar. Jumladan, R.Safarova “Shaxsni shakllantirish omillari”, N.Muslimov “Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari”, B.Xodjayeov “Umumta‘lim maktablari o‘quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta‘minot vositasida rivojlantirish” nomli ilmiy izlanishlarida kasbiy kompetensiyalar shaxsning o‘zi bajarayotgan faoliyatini ijtimoiy pedagogik vaziyatlarda samarali amalga oshira olish layoqati ma‘nosini ifodalashini ta‘kidlaganlar.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish layoqatini kompetensiyalarni shakllantirish o‘ziga xos tarzda maxsus tashkil etilgan pedagogik jarayonda amalga oshiriladi. Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimini kognitiv yondashuv asosida takomillashtirish talabalarning kasbiy kompetensiyalarini muntazam takomillashtirishni nazarda tutadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarini kasbiy bilimlarini kognitiv o‘zlashtirish asosida kompetensiyalarni rivojlantirishda quyidagilarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- bo‘lajak o‘qituvchilarning pedagogik faoliyatni amalga oshirish jarayonida o‘z shaxsiy nuqta nazarlariga ega bo‘lishlariga erishish;
- o‘quvchilar bilan subyekt-subyekt munosabatlarini o‘rnatishda kognitiv texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo‘lish;
- talabalarda pedagogik mahorat sirlari (akme)ni egallash maqsadida kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish asosida kompetensiyalarni egallash motivatsiyalarini hosil qilish.

So‘nggi yillarda bo‘lajak o‘qituvchilarning diagnostik metodikalarini o‘zlashtirishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Pedagogik diagnostika– pedagogik jarayonning umumiy holatini nazorat qilish demakdir. Pedagogik diagnostika pedagogik jarayonning psixologik, subyektiv xususiyatlarini inobatga olish asosida amalga oshiriladi. Diagnostik tekshiruvlar o‘quvchilarning o‘quv faoliyati, shaxsiy rivojlanishi yoki uning o‘ziga xos ko‘rinishlarini qamrab oladi. Diagnostika metodlari o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalarini tezkor yoki davomli tekshirishga mo‘ljallanganligi bilan ajralib turadi. Chunonchi:

1. Tezkor tekshirishga mo‘ljallangan diagnostika o‘quvchi yoki o‘quvchilar jamoasining o‘quv yoki tarbiyaviy faoliyati natijalarini tezkor nazorat qilishni ta‘minlaydi;
2. Davomli diagnostika o‘quv jarayonining umumiy holati, o‘quvchilarning yutuq va kamchiliklarini aniqlash, o‘quvchilarning umumiy hamda individual xususiyatlari va o‘quv jarayonining natijalarini izchil tarzda muntazam nazorat qilish imkonini beradi.

Diagnostik tekshirishlar ta’lim maqsadi va natijalarga erishishni jadallashtiradi. U ta’limning maqsad va vazifalariga qay darajada erishilganligini aniqlash va baholashga ko‘maklashadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik diagnostika asosida o‘quvchi shaxsini har tomonlama bilish, sinf jamoasining xususiyatlarini o‘rganish, aniq pedagogik vaziyatlarda ma’lumotlarni tahlil etish kabi ko‘nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Pedagogik diagnostikaga asoslangan holda o‘quv jarayonidagi bo‘shliqlar aniqlanib, unga tuzatishlar kiritish haqidagi pedagogik tasavvurlari kengayadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarning interfaol topshiriqlar haqidagi bilimlarini boyitish ham ularning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning belgili kontekstli texnologiyasi ularda kreativ xarakterdagi pedagogik faoliyat tajribasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish jarayonining pedagogik modeli ishlab chiqiladi va tatbiq etiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy bilimlar va amaliy tajribalarni kognitiv o‘zlashtirishlari natijasida ularning kasbiy faoliyatga tayyorgarliklari ta’minlanadi. Mazkur texnologiya belgili kontekstli yoki kontekstli ta’lim texnologiyasi sifatida pedagogik jarayonga tatbiq etiladi.

Kontekstli o‘qishdan ko‘zlangan asosiy maqsad bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetentlarning samarali shakllanishini ta’minlashdan iborat. Shunga ko‘ra, oliy pedagogik ta’lim mazmunini tanlashda pedagoglar tomonidan bajariladigan topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va kasbiy vazifalarni aniq hisobga olish talab etiladi. Shuning uchun ham bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayon modelida uning istiqboldagi faoliyati taqozo qilinadigan kasbiy kompetensiyalar tizimli tarzda o‘z ifodasini topishi lozim.

Kontekstli o‘qitish jarayonida:

- bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy bilimlari faoliyatli yondashuv nuqtayi nazaridan tanlanadi;

- bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy faoliyat maqsadidan kelib chiqqan holda qarorlar qabul qilish, muammolarga yechim topish, kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish va qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar;

- bo‘lajak o‘qituvchilar taqdim etilgan kasbiy bilimlarni kontekstli muammolarni yechish jarayonida kognitiv idrok etishga muvaffaq bo‘ladilar, bu esa ularning pedagogik faoliyat mazmuni va mohiyatini anglash va pedagogik jarayonlarni tashkil etishga ijodiy yondashish imkoniyatlarini kengaytiradi;

- bo‘lajak o‘qituvchilar kontekstli o‘qitishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonlarda individual, guruhli hamda juftliklarda ishlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar;

- kontekstli o‘qitish jarayoni an’anaviy hamda innovatsion texnologiyalarni uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llash uchun ochiq bo‘lgan pedagogik jarayon hisoblanadi.

Kontekstli o‘qitish jarayoni o‘zining muayyan shakllari va metodlariga ega. Chunonchi, kontekstli ta’lim metodi bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyalarini rivojlantirish uchun qulay hisoblanadi. Mazkur jarayonda ma’ruza metodidan samarali foydalanish imkoniyati mavjud. Chunki ma’ruza metodi kasbiy bilimlarni talabalarga tizimli taqdim etish uchun qulay hisoblanadi. Masalan, talabalarda kreativ hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi ma’ruza, ikkilik usuliga asoslangan ma’ruzalar, vizual shakldagi ma’ruzalar, matbuot anjumani shaklida tashkil etiladigan ma’ruzalar shular jumlasidandir. Mazkur ma’ruzalar bo‘lajak o‘qituvchilarga kasbiy bilimlarni taqdim etish orqali, ularni pedagogik faoliyatga tayyorlashda qulay imkoniyatlarga ega.

Bo‘lajak o‘qituvchilar refleksiya metodiga asoslangan ma’ruzalarda tahliliy tafakkurga ega bo‘ladilar. Buning natijasida ularda kreativ hamda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari jadal

rivojlanadi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan kreativ hamda tanqidiy fikrlash faoliyati o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirish uchun muhim pedagogik ahamiyatga ega. Chunki har bir o‘qituvchi pedagogik faoliyat jarayonida kreativ faoliyat tajribasiga ega bo‘lib, o‘zining individual kasbiy traektoriyasi, mualliflik dasturlarini yarata olishlari lozim. Ular umumiy o‘rta ta‘lim jarayonida o‘z mualliflik texnologiyalarini yaratish va tatbiq etish imkoniyatiga ega.

Ikkilik ma‘ruzalarda ikkita professor-o‘qituvchining turli tuman ilmiy yondashuvlari, nuqtai nazarlari bayon qilinadi. Bunday ma‘ruzalar o‘z xarakteriga ko‘ra bo‘lajak o‘qituvchilarni chuqur o‘ylash, mantiqiy xulosalar chiqarishga undaydi, bahs-munozara vaziyatlarini yaratish uchun qulay sharoitlarni vujudga keltiradi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarda vujudga kelgan vaziyatlarni tahlil va tadqiq qilish tajribasi hosil bo‘ladi.

Muammoli xarakterdagi ma‘ruzalar esa bo‘lajak o‘qituvchilarni tadqiqotchilik, evristik izlanish, chuqur o‘ylash va bahs-munozaraga undaydi. Bo‘lajak o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan muammoli topshiriqlar ularni bahs-munozara va muloqotga undaydi. Muammoli ma‘ruzalarda kasbiy faoliyatning aniq modellariga tayaniladi. Muammoli vaziyatlarda topshiriqlarni yechish bo‘lajak o‘qituvchilardan tahliliy fikrlash, axborotlarni saralash, faoliyat natijasini loyihalash va vaziyatlarni refleksiyalashni talab etadi. Natijada bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv o‘zlashtirish kompetensiyasi jadal shakllanadi.

Xulosa:

1. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirishda muayyan usul, metod va texnologiyalardan tizimli tarzda foydalanish ushbu sohada kafolatlangan natijaga erishish imkonini beradi.

2. Umumiy o‘rta ta‘lim sohasidagi islohotlar yangi sifat bosqichiga ko‘tarilgan bir sharoitda bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini tizimli tarzda shakllantirish natijasida kreativ faoliyat tajribasini o‘zlashtirish, o‘quv jarayoniga innovatsion metod va texnologiyalarini tatbiq etish kabi sifatlarni tarkib toptirish kabi kompleks xarakterdagi maqsadlarga yetish imkoni paydo bo‘ladi.

3. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirish jarayonini samarali didaktik loyihalar, pedagogik shakllar, vositalar, metodlar bilan boyitish va talabalarning mustaqil bilim olishlari, o‘z-o‘zlarini rivojlantirishlari uchun shart-sharoitlar yaratish orqali kasbiy pedagogik ta‘limning sifatini ta‘minlash imkoniyatlari kengayadi.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirish umummilliy dastur, davlat ta‘lim standartlari talablari asosida amalga oshirilishiga oid pedagogik yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish zaruriyati har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

5. Bo‘lajak o‘qituvchilarda o‘quvchilar bilan amalga oshiriladigan hamkorlikka kirishish, faol muloqot o‘rnatish, ularni tushunish va tolerant munosabatda bo‘lish, o‘quv jarayonini samarali loyihalash, o‘quv maqsadlari taksonomiyasiga oid kasbiy bilimlarni boyitish va ushbu omillar oliy pedagogik ta‘lim jarayonida ustuvor ahamiyat kasb etishiga kuchli ehtiyoj sezilmoqda.

6. Bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy bilimlarni kognitiv idrok etish kompetensiyasini shakllantirish jarayoniga kognitiv hamda rivojlantiruvchi ta‘lim texnologiyalarini tatbiq qilish orqali kasbiy mahorat – akmega intilish sifatlarini tarkib toptirish, kasbiy ehtiyojga aylanishini ta‘minlashga oid pedagogik faoliyatga talab ortib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдукаримов Х. Касбий педагогик фаолият. – Т.: О‘qituvchi, 2010. -160 б. (Abdukarimov Kh. Professional pedagogical activity. – Т.: Educational, 2010. -160 p)
2. Karimova G., Azamatova N. Bo‘lajak pedagog kasbiy mahoratining shakllanish mezonlari // Xalq ta’limi – Т.: 2006. 3-son. – 54-57-б. (Karimova G., Azamatova N. Criteria for the formation of professional skills of the future pedagogue // Public education – Т.: 2006. 3-number – 54-57-p.)
3. Safarova R. va b. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini tashkil etish tamoyillari va parametrlari \ Monografiya. – Toshkent: Фан ва технология, 2013. 13 б.т.
4. Safarova R. Shaxsni shakllantirish omillari // Ta’lim taraqqiyoti – Т., 2001. - № 4-4
5. Kakhhorjonovna, O. D. (2022). Approaches to Preparing Future Teachers for the Organization of Cognitive Processes in General Secondary Schools. Miasto Przyszłości, 29, 6-7.
6. Kakhhorjonovna, O. D. (2022). Future Teachers' Specific Characteristics of Development of Cognitive Acceptance of Professional Knowledge. Miasto Przyszłości, 29, 1-2.
7. Saydaxmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Т.: O‘zMU OPI, 2003. – 68 б.
8. Oxunova, D. (2022). O ‘QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Academic research in educational sciences, 3(2), 870-876.